

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19151684>

MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH JARAYONIDA JADID MEROSINING MA’NAVIY AHAMIYATI

Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o‘g‘li

Profi University Navoiy filiali

Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassislik fanlari o‘qituvchisi

shamshodjonquvondiqov94@gmail.com

Usmonova Bahoroy Zafar qizi

Profi University Navoiy filiali

“Boshlang‘ich ta‘lim” kunduzigi ta‘lim yo‘nalishi 2 - kurs talabasi

usmonovabahoroy878@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada milliy o‘zlikni anglash jarayonida jadidlar merosining ma‘naviy ahamiyati yoritiladi. Jadid ma‘rifatparvarlarining xalqni ilm-ma‘rifatga chorlash, milliy ongni uyg‘otish, jamiyatni taraqqiyot sari yetaklash borasidagi g‘oyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, jadidlarning ta‘lim, madaniyat va milliy qadriyatlarni rivojlantirishdagi o‘rni hamda ularning merosi bugungi kunda yoshlar ma‘naviyatini shakllantirishda muhim manba ekanligi ko‘rsatib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** jadidchilik harakati, milliy o‘zlik, ma‘naviyat, ma‘rifatparvarlik, milliy ong, ta‘lim islohoti, jadid merosi, milliy qadriyatlar.*

***Аннотация.** В данной статье освещается духовное значение наследия джадидов в процессе осознания национальной идентичности. Анализируются идеи джадидских просветителей, направленные на призыв народа к науке и просвещению, пробуждение национального сознания и ведение общества к прогрессу. Также рассматривается роль джадидов в развитии образования, культуры и национальных ценностей, а также показывается, что их наследие в настоящее время является важным источником формирования духовности молодежи.*

***Ключевые слова:** джадидское движение, национальная идентичность, духовность, просветительство, национальное сознание, реформа образования, наследие джадидов, национальные ценности.*

Abstract. *This article highlights the spiritual significance of the Jadid heritage in the process of national self-awareness. It analyzes the ideas of Jadid enlighteners who called the people to science and education, awakened national consciousness, and led society toward progress. The article also discusses the role of the Jadids in the development of education, culture, and national values, and shows that their heritage is an important source in shaping the spirituality of the younger generation today.*

Keywords: *Jadid movement, national identity, spirituality, enlightenment, national consciousness, educational reform, Jadid heritage, national values.*

XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan jadidchilik harakati mintaqa tarixida muhim ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur harakat nafaqat ma'rifiy jarayonlarni jadallashtirish, balki jamiyatni modernizatsiya qilish, milliy ong va o'zlikni shakllantirish jarayonida ham muhim o'rin egalladi. Jadidchilik o'z mohiyatiga ko'ra, an'anaviy jamiyatni yangilashga qaratilgan ijtimoiy-ma'rifiy harakat bo'lib, uning asosiy maqsadi Turkiston xalqlarini jaholat, qoloqlik va ijtimoiy-madaniy turg'unlikdan xalos etish, ilm-fan, ma'rifat va taraqqiyot yo'liga boshlashdan iborat edi. Bu jarayonda jadid ma'rifatparvarlari milliy ongni uyg'otish, zamonaviy bilimlarni joriy etish hamda jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni ustuvor vazifa sifatida ko'rdilar.

Jadidchilik harakati vakillari Turkiston jamiyatining taraqqiyoti avvalo ta'lim tizimini isloh qilish bilan bevosita bog'liq ekanligini chuqur anglagan holda, yangi usul maktablarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratdilar. Yangi usul (usuli jadid) maktablarida an'anaviy ta'limdan farqli ravishda fonetik o'qitish usuli joriy qilinib, o'quvchilarga qisqa vaqt ichida savod chiqarish, dunyoviy fanlar bilan tanishtirish, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini o'rgatish maqsad qilib qo'yildi. Natijada jadid maktablari nafaqat ta'lim maskani, balki milliy ongni shakllantirish va jamiyatni yangilash g'oyalarini tarqatish markazlariga aylandi.

Jadid ma'rifatparvarlari milliy uyg'onish jarayonida matbuot va adabiyotning beqiyos ahamiyatini ham chuqur anglab yetdilar. Shu sababli ular gazeta va jurnallar nashr etish, teatr va badiiy adabiyot orqali xalq ongiga ta'sir ko'rsatishga katta e'tibor qaratdilar. Matbuot sahifalarida jamiyatdagi muammolar, ta'lim, ma'rifat, milliy birlik

va taraqqiyot masalalari keng muhokama qilinib, xalqni yangicha fikrlashga undovchi g'oyalar targ'ib qilindi. Bu esa Turkiston jamiyatida ijtimoiy faollik va milliy o'zlikni anglash jarayonining kuchayishiga xizmat qildi.

Turkiston jadidlari orasida ko'plab yirik ma'rifatparvarlar yetishib chiqdi. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining publitsistik maqolalari, dramaturgik asarlari va ijtimoiy faoliyati orqali milliy uyg'onish g'oyalarini targ'ib qildi. Uning Padarkush dramasi xalqni jaholatdan voz kechishga, ilm-ma'rifatga intilishga va jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'shishga chorlovchi asar sifatida katta ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, mashhur ma'rifatparvar Abdulla Avloniy ta'lim-tarbiya sohasida muhim ishlar amalga oshirib, o'zining Turkiy guliston yoxud axloq asarida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, milliy qadriyatlarni asrash va barkamol shaxsni shakllantirish masalalarini ilmiy-pedagogik asosda yoritib berdi.

Jadid ma'rifatparvarlarining faoliyati Turkiston jamiyatida milliy uyg'onish jarayonining kuchayishiga, xalq orasida ilm-ma'rifatga bo'lgan qiziqishning ortishiga hamda milliy o'zlikni anglash g'oyalarining keng tarqalishiga xizmat qildi. Ular o'z asarlari, pedagogik faoliyati, matbuotdagi chiqishlari va jamoatchilik ishlari orqali jamiyatni yangilash, millatni taraqqiyot yo'liga olib chiqish g'oyasini ilgari surdilar. Natijada jadidchilik harakati Turkiston tarixida milliy uyg'onishning muhim bosqichlaridan biri sifatida shakllandi.

Bugungi kunda jadidlarning boy ilmiy-ma'naviy merosi o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Ularning ilm-ma'rifatni yuksaltirish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, yosh avlodni vatanparvarlik va ma'naviy barkamollik ruhida tarbiyalashga qaratilgan g'oyalari zamonaviy jamiyat taraqqiyoti uchun ham dolzarbdir. Shu bois jadidlar qoldirgan ilmiy, pedagogik va adabiy merosni o'rganish nafaqat tarixiy jihatdan, balki milliy o'zlikni anglash va ma'naviy taraqqiyot jarayonida ham muhim ilmiy manba sifatida xizmat qiladi.

Turkiston jadidchilik harakatining eng mashhur va yetuk namoyandalaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy hisoblanadi. U XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida muhim rol o'ynagan ma'rifatparvar, pedagog, dramaturg va publitsist sifatida

tanilgan. Behbudiy o‘z faoliyatida millat taraqqiyoti uchun eng muhim omil sifatida ilm-ma‘rifatni ko‘rsatib, xalqni jaholat va qoloqlikdan qutqarishning asosiy yo‘li sifatida ta‘limni rivojlantirish zarurligini ta‘kidlagan. U Turkiston jamiyatining ijtimoiy-siyosiy va madaniy taraqqiyoti bevosita xalqning savodxonligi va ma‘rifiy darajasi bilan bog‘liq ekanligini chuqur anglab, bu g‘oyalarni o‘zining ilmiy, adabiy va publitsistik faoliyatida izchil targ‘ib qilgan.

Behbudiy o‘zining badiiy ijodi orqali ham jamiyatdagi muammolarni ochib berishga harakat qilgan. Uning mashhur dramasi Padarkush o‘z davrida katta ijtimoiy ahamiyat kasb etgan asarlardan biri bo‘lib, unda jamiyatdagi jaholat, nodonlik va ma‘rifatsizlik keskin tanqid qilinadi. Mazkur asarda ilm-ma‘rifatdan uzoq bo‘lgan jamiyatning fojeali oqibatlari badiiy obrazlar orqali tasvirlangan bo‘lib, muallif xalqni ilm olishga, zamonaviy bilimlarni egallashga va jamiyat taraqqiyoti uchun mas‘uliyatli bo‘lishga da‘vat etadi. Behbudiy o‘z publitsistik maqolalarida ham “dunyoda yashamoq uchun ilm va hunar zarur” ekanligini ta‘kidlab, ilm-fan va kasb-hunar egallash millat taraqqiyotining eng muhim omili ekanini alohida qayd etgan.

Turkiston jadidchilik harakatining yana bir yirik namoyandasi Abdurauf Fitrat bo‘lib, u milliy uyg‘onish g‘oyalarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutgan. Fitrat o‘zining ilmiy, adabiy va publitsistik asarlarida millat taraqqiyoti uchun ilm-fan, ma‘rifat va erkin fikr muhimligini asoslab bergan. U Turkiston xalqlarining kelajagi zamonaviy bilimlarni egallash, milliy birlikni mustahkamlash va ma‘naviy uyg‘onish bilan bog‘liq ekanligini ta‘kidlagan. Fitrat asarlarida milliy ozodlik, mustaqillik, ma‘naviy taraqqiyot hamda jamiyatni yangilash g‘oyalari muhim o‘rin egallaydi. Uning qarashlari jadidchilik harakatining mafkuraviy asoslarini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan.

Jadidlar qoldirgan ma‘naviy meros bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Jadid ma‘rifatparvarlarining ilm-ma‘rifatni yuksaltirish, milliy qadriyatlarni asrash, jamiyatni taraqqiyot sari yetaklashga qaratilgan g‘oyalari zamonaviy jamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, mustaqil O‘zbekiston sharoitida yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularda vatanparvarlik,

milliy g'urur va ma'naviy barkamollik tuyg'ularini shakllantirish jarayonida jadidlarning ilmiy, pedagogik va adabiy merosi muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning milliy o'zlikni anglash, jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'shish hamda ilmfan va ma'rifatga intilish haqidagi g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

XX asr boshlariga kelib Turkistonning ko'plab shaharlarida jadidchilik harakati keng tarqala boshladi. Jumladan, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Farg'ona vodiysi hududlarida yangi usuldagi maktablar tashkil etilib, ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Ushbu maktablarda o'quvchilarga nafaqat diniy bilimlar, balki matematika, geografiya, tarix, tabiiy fanlar kabi dunyoviy fanlar ham o'qitila boshladi. Bu esa Turkiston jamiyatida zamonaviy bilimlarning keng tarqalishiga hamda yosh avlodning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qildi. Jadidlar ta'lim orqali yoshlarni bilimli, ma'rifatli va ijtimoiy jihatdan faol shaxslar etib tarbiyalashni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar.

XX asr boshlariga kelib Turkistonda jadid ziyolilarining butun bir avlodi shakllandi. Bu ziyolilar o'lkaning ma'naviy-ma'rifiy hayoti taraqqiyotiga, milliy madaniyatning rivojlanishiga hamda jamiyatni yangilash jarayoniga katta hissa qo'shdilar. Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Said Ahmad Siddiqiy Ajziy; Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev; Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Fayzulla Xo'jayev; Farg'ona vodiysida Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat; Xivada esa Bobooxun Salimov hamda Polvonniyoz hoji Yusupov kabi ko'plab ma'rifatparvarlar faoliyat yuritganlar.

Mazkur jadid ziyolilari Turkiston o'lkasida ma'rifatparvarlik harakatining asoschilari va yetakchilari sifatida millat taraqqiyoti, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, milliy madaniyatni rivojlantirish hamda jamiyatni yangilash jarayonida beqiyos xizmat ko'rsatdilar. Ularning faoliyati Turkiston jamiyatida milliy uyg'onish jarayonining kuchayishiga, milliy o'zlikni anglashning rivojlanishiga hamda kelajakda mustaqil davlatchilik g'oyalarining shakllanishiga muhim zamin yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, Turkiston hududida XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakati mintaqaning ijtimoiy-madaniy va ma'naviy taraqqiyotida muhim tarixiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu harakat nafaqat ta'lim tizimini isloh qilishga, balki jamiyatni ma'rifat, ilm-fan va zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqishga qaratilgan keng ko'lamlı ijtimoiy-ma'rifiy jarayon sifatida namoyon bo'ldi. Jadid ma'rifatparvarlari xalq ongini uyg'otish, milliy o'zlikni anglashni kuchaytirish hamda millatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga erishish yo'lida ilm-ma'rifatni asosiy omil sifatida ilgari surdilar. Ularning faoliyati natijasida Turkiston jamiyatida ta'lim tizimining yangilanishi, matbuot va adabiyotning rivojlanishi, milliy madaniyatning yuksalishi hamda ijtimoiy tafakkurning yangilanishi jarayonlari yuzaga keldi.

Jadidchilik harakati vakillari tomonidan ilgari surilgan g'oyalar milliy taraqqiyotning muhim nazariy asoslarini shakllantirdi. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi ma'rifatparvar ziyolilar ta'limni modernizatsiya qilish, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash, milliy madaniyatni asrab-avaylash va jamiyatni yangilash g'oyalarini ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berdilar. Ularning pedagogik, adabiy va publitsistik merosi o'z davrida milliy uyg'onish jarayonining rivojlanishiga kuchli turtki bergan bo'lsa, bugungi kunda ham u milliy tafakkur va ma'naviy taraqqiyot uchun muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Mustaqillik sharoitida jadidlar merosini o'rganish va targ'ib qilish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki jadid ma'rifatparvarlarining ilm-ma'rifatni yuksaltirish, milliy qadriyatlarni asrash, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash hamda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan qarashlari hozirgi davr uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Ularning g'oyalari milliy o'zlikni anglash, ma'naviy barkamollikni shakllantirish va zamonaviy bilimlarga asoslangan jamiyat qurish jarayonida muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, jadidchilik harakati Turkiston xalqlarining tarixiy taraqqiyotida muhim o'rin egallagan milliy uyg'onish harakati sifatida baholanadi.

Jadidlar tomonidan yaratilgan boy ilmiy, pedagogik va adabiy meros bugungi kunda ham milliy ma'naviyatni rivojlantirish, yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash hamda jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, jadidchilik harakati nafaqat tarixiy hodisa sifatida, balki zamonaviy jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bebaho meros sifatida e'tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
4. Ismoil G'aspirali. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2006.
5. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2017.
6. O'zbekiston Tarixi 9, VI bo'lim. Jadidlar harakati va uning Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotidagi ahamiyati.